

ELENA CHIABURU, CARTE STRĂINĂ VECHĂ ȘI RARĂ DIN
COLECȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE „G. T. KIRILEANU” NEAMȚ.
CATALOG, PIATRA NEAMȚ, 2019. 159 P.

Igor CERETEU,
Institutul de Istorie,
Chișinău

Cartea veche constituie un domeniu indispensabil al istoriei românilor. În ultimele decenii au apărut numeroase articole, studii, monografii, în care sunt cercetate și puse la locul pe care îl merită valorile noastre bibliofile. Acestea au circulat dintr-un capăt în altul al spațiului românesc și au purtat cu ele dovada continuității și unității noastre de neam și de limbă. Cercetarea cărții manuscrise și tipărite ca parte a patrimoniului cultural românesc necesită eforturi enorme. Multe dintre ele au fost adunate în biblioteci publice, bisericesti, mănăstirești, altele se mai află în biblioteci private, fără ca proprietarii să cunoască adevărata lor valoare științifică și istorică.

Doamna dr. Elena Chiaburu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-a aplecat în cel mai serios mod asupra valorificării și cercetării tezaurului de carte tipărită și manuscrisă românească și străină. Rezultatele sale științifice, materializate într-o serie de lucrări publicate în reviste naționale și străine sunt mărturia cunoașterii prin excelență a domeniului. Editarea valoroasei monografii despre cartea și tiparul în Țara Moldovei în perioada veche a cărții românești (*Carte și tipar în Țara Moldovei*, în a doua ediție apărută la Iași, 2010) este dovada interesului pentru istoria cărții românești. Elaborarea și editarea în colaborare cu Prof. Dr. Ioan Caproșu a celor patru *corpus*-uri de în-

semnări de pe manuscrise și cărți vechi cu circulație în Țara Moldovei (apărute la Iași, în 2008-2009) demonstrează capacitățile de cercetare și orizonturile cunoașterii atât a paleografiei, cât și a acestui complex domeniu de investigație științifică. Articolele și studiile publicate prezintă un interes constant din partea altor cercetători în istoria valorilor bibliofile românești și străine, fiind apreciate și citate în numeroase lucrări de istoria cărții.

Comunicările la conferințe, simpozioane, sesiuni științifice dedicate problemelor cărții și tiparului demonstrează competențe excelente de cercetare. Dr. Elena Chiaburu prezintă de fiecare dată comunicări de certă valoare științifică, iar varietatea de subiecte abordate provoacă de multe ori discuții interesante, prin ele lansându-se ipoteze care, în urma cercetărilor ulterioare, se dovedesc a fi adevărate descoperiri științifice.

Cercetările în biblioteci, muzee, arhive și în alte instituții deținătoare de carte rară i-au prilejuit îmbogățirea cunoștințelor despre cartea veche și modernă, tipărită în diferite limbi și grafii. Am urmărit activitatea dr. Elena Chiaburu în ultimii ani, mai ales când se afla în delegații de cercetare la Chișinău. De fiecare dată se apleacă asupra fondurilor de carte de la Chișinău, având strânse legături cu cercetători, bibliotecari, muzeografi și cei pasionați de cartea românească și străină. Am fost ajutați la

identificarea și datarea unor cărți vechi, ex-librisuri, filigrane de pe cărțile românești și străine cu circulație în Basarabia, or toate acestea probează nivelul înalt al cunoașterii domeniului de către dr. Elena Chiaburu.

Identifică cu ușurință cărțile incomplete, care de multe ori prezintă pentru unii oameni ai cărții anumite dificultăți. Posedă o experiență de cercetare atât cu manuscrisele vechi, cât și cu tipăriturile din perioada veche și din cea modernă, scrise în limba română cu grafie chirilică sau latină, slavonă, rusă, germană, latină, franceză etc.

Prin contribuțiile sale la valorificarea tezaurului de carte românească și străină, dr. Elena Chiaburu se plasează printre cei mai renumiți și prolifici cercetători ai cărții românești vechi și moderne. Afirmatia noastră se bazează și pe faptul că este invitată pentru cercetare în diferite instituții din România, în vederea descrierii și identificării cărților, transliterării însemnărilor manuscrise, atât de necesare științei istorice românești. Dovadă în acest sens este editarea în ultimul timp unui valoros catalog (*Carte străină veche și rară din colecțiile Bibliotecii Județene „G. T. Kirileanu” Neamț. Catalog*, Piatra Neamț, 2019), apreciat la justa valoare de specialiștii în domeniu. Asemenea lucrări, de certă valoare culturală sunt cu atât mai necesare, cu cât multe dintre piesele din tezaurul nostru național se pierd de cele mai multe ori, din cauza atitudinii nepăsătoare a unor deținători sau proprietari. Specialiștii în domeniu trebuie încurajați în vederea semnării, inventarierii și descrierii detaliate a cărților vechi și rare din patrimoniul bibliofil românesc, ori dr. Elena Chiaburu este unul dintre reprezentanții de seamă ai acestei tagme de oameni ai cărții.

Catalogul despre care am amintit în rândurile de mai sus este ultima contribuție a dr. Elena Chiaburu, utilă pentru cei interesați de tipăriturile vechi și, mai ales, pentru cercetătorii în domeniu. Este compartimentată în: *Cuvânt înainte, Noțiuni generale privitoare la cărțile vechi și rare, Abrevieri, Bibliografie, Catalog, Anexe și Inventarul bibliotecii lui G. T. Kirileanu.*

În *Cuvânt înainte* (p. 5-11), autoarea se referă atât la viața și activitatea ilustrului

om de cultură Gheorghe Teodorescu Kirileanu, cel care a adunat pe parcursul vieții o impresionantă bibliotecă de cărți vechi românești și străine, cât și la destinul acestui valoros fond de carte. Potrivit autoarei, în biblioteca lui G. T. Kirileanu au existat 173 de cărți românești și 80 de volume străine, ultimele apărute în perioada 1582-1800. Dacă tipăriturile românești au fost valorificate de unii cercetători, cele tipărite peste hotare nu au fost încă descrise și puse la dispoziția oamenilor de știință. În prezentul catalog dr. Elena Chiaburu a inclus 52 de titluri ordonate cronologic, în 34 de volume. Diferența numerică se explică prin faptul că opt volume conțin câte două titluri colligate, iar unul conține 11 titluri. Autoarea lucrării se referă în linii generale la locul tipăririi cărților și la unele detalii despre circulația lor. În vederea identificării cărților autoarea folosește cataloagele internaționale de referință. Mai mult ca atât, titlurile cărților din Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu” nu au fost identificate în cataloagele on-line ale Bibliotecii Academiei Române și ale Bibliotecilor Centrale Universitare din București, Iași, Cluj și în cele câteva cataloage de carte tipărită veche străină, editate în România.

Următorul compartiment, cu titlul *Noțiuni generale privitoare la cărțile tipărite vechi și rare* (p. 12-25), este structurat în două părți: I. *Cărțile vechi* și II. *Cărțile rare și bibliofile*. O atenție specială este acordată primului compartiment, în care se conțin abordări teoretice și se explică anumite fațete ale problemei. Autoarea are perfectă dreptate atunci când susține că „vechimea” cărților trebuie extinsă după 1830, până la 1880, dată la care se știe că Biserica Ortodoxă a renunțat la grafia chirilică. Se face referire la incunabule și se explică unele chestiuni, care ar trebui să le cunoască cercetătorii cărții vechi, iar tipăriturile din secolul al XVI-lea păstrează unele trăsături ale incunabulelor. Autoarea prezintă și descrie în detalii părțile componente ale cărții tipărite și legate, se menționează despre importanța legăturii cărților vechi, despre ilustrațiile cu rol estetic, ca: vignetele, inițialele sau letrinele, frontispiciile și chenarele și, de asemenea, ilustrațiile care

certifică autenticitatea tipăririi cărții: marca editorială și ex-librisul.

Se explică sumar unele aspecte ale cărților rare și bibliofile, se definesc edițiile, considerate rare și exemplarele rare. Catalogul câștigă în valoare cu *Abrevieri* (p. 26) și *Bibliografie* (p. 27-28), care cuprinde 28 de titluri, utilizate în acest valoros repertoriu.

În *Catalog* (p. 29-149) sunt descrise 52 de titluri de carte străină. Fișa de lucru pentru fiecare carte întrunește: titlul scurt al cărții, titlu și informație la titlu, mențiunea de responsabilitate (autor, traducător), loc publicare/ tipărire, editură/ tipografie/ tipograf, datare, paginație, dimensiuni, oglinda paginii etalon, alfabet, limbă, suport text, ilustrații/ ornamente tipografice, note generale, starea de conservare (legătura și corpul cărții), însemnări, număr de inventar.

Urmează compartimentul *Anexe* (p. 150-156) și *Cuprins* (p. 157-159).

Prin editarea catalogului de carte veche străină dr. Elena Chiaburu oferă cititorului o dovadă în plus că în societatea românească în secolele trecute au circulat nu doar cărți românești, dar și străine și că au existat personalități interesate de asemenea valori, mai ales de factură laică. Un asemenea exponent este proprietarul bibliotecii ale căror valori cărțurărești sunt descrise în prezentul catalog. Valoarea acestei contribuții științifice poate fi exprimată și prin faptul că până în prezent în istoriografia românească a apărut un număr redus de asemenea cataloage. Îndemnăm cititorii și cei interesați de cartea străină, cu circulație în spațiul românesc, să utilizeze informația din catalog și să deschidă noi orizonturi de cercetare în acest domeniu, iar autoarei îi dorim succese în identificarea și descrierea valorilor cărțurărești editate în străinătate, care au circulat printre români!

